

CANNABIS: SU CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO

Amparo en Revisión 237/2014

Primera Sala SCJN · 04 de noviembre de 2015

Suprema Corte de Justicia de la Nación
México

ÍNDICE

01 Contexto del Caso

Amparo en Revisión 237/2014 y los artículos cuestionados de la Ley General de Salud

02 Tipo de Argumentación

Test de proporcionalidad y teoría moderna de los derechos humanos

03 Relación Derecho-Moral

Perfeccionismo estatal, autonomía individual y neutralidad ética

04 Ponderación de Derechos

Libre desarrollo de la personalidad vs. salud pública y orden público

05 Justificación

Argumentos centrales de la decisión de la Primera Sala

06 Teorías Argumentativas

Robert Alexy, liberalismo político y argumentación comparada

07 Test de Proporcionalidad

Aplicación de las cuatro gradas del test constitucional

08 Precedente y Conclusión

Derecho comparado y reflexiones finales

CONTEXTO DEL CASO

El Amparo en Revisión

Amparo en Revisión 237/2014 resuelto por la Primera Sala de la SCJN el 04 de noviembre de 2015.

Se examina la constitucionalidad de los artículos 235, 237, 245 fracción I, 247 y 248 de la Ley General de Salud, en relación con la producción, uso y autoconsumo del cannabis y THC.

Los Recurrentes

El asunto versó sobre la negativa de autoridades de salud mexicanas para otorgar autorización a cuatro personas para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis y THC para uso lúdico o recreativo.

Derechos en Juego

- 1 Identidad de la persona
- 2 Propia imagen
- 3 Libre desarrollo de la personalidad
- 4 Autodeterminación

Principio rector: Dignidad Humana

Bienes Protegidos por el Estado

Salud Pública

Art. 4º Const.

Orden Público

Bien jurídico

TIPO DE ARGUMENTACIÓN

El documento analizado no es una simple sentencia, sino un **tratado que aplica la teoría moderna de los derechos humanos**. El tipo de argumentación predominante es el **test de proporcionalidad**, utilizado como instrumento de análisis para solucionar la colisión entre principios constitucionales.

1 Compatibilidad

La protección de la salud y el orden público son fines consagrados en el artículo 4° constitucional.

2 Idoneidad

Medida basada en evidencia empírica, específicamente estudios sobre efectos en conducta al manejar.

3 Necesidad

La prohibición total es altamente suprainclusiva comparada con regulación del alcohol o cigarrillos.

4 Proporcionalidad

La afectación grave al libre desarrollo de la personalidad no se subsana con mínimo beneficio a salud pública.

Argumentación Comparativa

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán (casos Elfes y Eppler) y Corte Suprema de EE.UU.

Argumentación Analógica

Casos de reasignación sexual y divorcio sin causa evidencian autonomía individual del Estado

Interpretación

Teleológica: intención del legislador. Sistemática: diferencia entre sistema administrativo y penal.

RELACIÓN ENTRE DERECHO Y MORAL

Perfeccionismo vs. Autonomía

La relación entre derecho y moral se enuncia en el perfeccionismo del Estado y la autonomía del individuo. Existe distinción precisa entre normas jurídicas que protegen bienes colectivos vs. las que intentan establecer patrones de virtud personal.

El derecho no debe usarse para imponer estándares de vida saludable ni de virtud ajenos a los particulares en un **Estado liberal**.

Neutralidad Ética del Estado

- Las leyes no deben basarse en prejuicios o valoraciones morales subjetivas
- Deben realizarse estudios científicos y contar con evidencias suficientes
- El Estado no tiene facultad de exigir modelo de perfección humana

Área Residual de Libertad

Bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, las personas son libres de llevar el modelo de virtud que consideren apropiado y decidir cómo manejar su existencia según sus expectativas y valores

Principio del Daño

El principio del daño es determinante: el derecho solo puede intervenir cuando se afecten derechos de semejantes o haya riesgo al orden público.

Esfera Moral-Autonomía

Decisiones íntimas como uso lúdico de marihuana pertenecen al "área residual de libertad"

Esfera del Derecho

Protege bien colectivo como salud pública y seguridad, evitando accidentes viales

Rechazo al Paternalismo

Radical rechazo al paternalismo del Estado. Es inadmisibles tratar a adultos como seres carentes de razonamiento, incapaces de disponer de su propio cuerpo y mente.

PONDERACIÓN DE DERECHOS

El Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad

Desde la teoría de los derechos fundamentales, la sentencia realiza un análisis clásico de ponderación entre principios de libertad individual y bienes colectivos. La Primera Sala identifica una **colisión normativa** resuelta mediante el test de proporcionalidad.

★ Derecho Fundamental Central

El **Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad** como eje de la autonomía. La Sala le da diferentes acepciones:

- 1 Fundamento en la dignidad humana**
Base constitucional del derecho
- 2 Área residual de libertad**
Protege espacios vitales no cubiertos por libertades específicas
- 3 Autonomía e identidad**
Elección y materialización del proyecto de vida
- 4 Dimensión externa e interna**
Libertad de acción y esfera de privacidad

📍 Protección de la Salud

El Estado tiene la obligación de atender problemas de salud que afecten a la sociedad en conjunto. Argumenta que el consumo de marihuana es un problema de salud pública por la posibilidad de generar dependencia y daños físicos.

🛡️ Orden Público

La Sala admite que el Estado tiene un interés legítimo en prevenir y evitar consecuencias sociales que deriven del uso de cualquier droga.

👥 Derecho de Terceros

Busca evitar que el consumo de marihuana afecte a personas distintas a quien la consume, por ejemplo en accidentes viales.

PONDERACIÓN EN SENTIDO ESTRICTO

Cuarta Grada del Test de Proporcionalidad

 Intensidad de la Afectación

MUY INTENSO

La prohibición es prácticamente absoluta y elimina todas las posiciones jurídicas opcionales del individuo.

Actividades prohibidas: siembra, cultivo, cosecha, posesión, transporte, preparación

 Grado de Realización del Fin

MÍNIMO

El beneficio para la salud y el orden público es mínimo según evidencia científica.

Evidencia científica: daños en adultos son reversibles y de escasa entidad

 Resultado del Balance

DESEQUILIBRIO

No es proporcional sacrificar tan severamente el libre desarrollo de la personalidad.

Medida suprainclusiva: prohíbe en totalidad cuando podría regular supuestos específicos

Conclusión de la Ponderación

La Sala concluye que no es proporcional sacrificar tan severamente el libre desarrollo de la personalidad del individuo, para el beneficio tan pequeño que se pudiera obtener en la protección de la salud colectiva, específicamente cuando la medida es **suprainclusiva**.

JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

A Alcance del Derecho Fundamental

La doctrina señala que la dignidad de la persona tiene por objeto la no humillación y el reconocimiento del ser humano como tal.

El valor de las personas por el solo hecho de serlo, esta dignidad intrínseca no es otorgada por estatus social, talentos o poderes.

- ✓ Elección de actividades lúdicas o recreativas
- ✓ Consumo de sustancias que afecten experiencias mentales
- ✓ Dispositivos de la Ley General de Salud constituyen "obstáculo jurídico"

B Fracaso del Test

La prohibición total del derecho al libre desarrollo de la personalidad falla en las gradas de necesidad y proporcionalidad.

Falta de Necesidad

Medida suprainclusiva

Desproporcionalidad

Afectación muy intensa

C Rechazo al Paternalismo

La justificación principal es la defensa de la neutralidad ética estatal.

- El Estado no puede ni debe imponer un modelo de virtud personal
- La autodegradación moral en el consumo no es una razón válida
- Cada persona es el mejor juez al decidir sobre sus propios intereses

D Sistema Administrativo vs. Penal

Si se obliga a la autoridad a dictar una autorización sanitaria para el autoconsumo del cannabis:

La conducta de los quejosos deja de ser contraria a derecho en el ámbito penal. Los delitos contra la salud se configuran con el elemento típico de ejecutar una conducta "sin autorización", por lo que al contar con ella por orden judicial, **el delito penal no se configura**

TEORÍAS ARGUMENTATIVAS

Teoría de los Principios

Robert Alexy. La metodología medular es el test de proporcionalidad, piedra angular de la teoría de los derechos fundamentales.

1ª

Finalidad válida

2ª

Idoneidad

3ª

Necesidad

4ª

Proporcionalidad

Liberalismo Político

Antipaternalismo. Rechazo al perfeccionismo del Estado. El individuo es el "mejor juez de sus propios

Argumentación Comparada

Diálogo entre tribunales para dotar de contenido a preceptos indeterminados.

Tribunal Constitucional Alemán

Casos Elfes y Eppler (área residual)

Corte Suprema de EE.UU.

Privacidad decisional (Griswold, Meyer)

Argumentación Basada en Evidencia

Derecho y Ciencia. Se dejan las creencias morales para utilizar argumentación empírica (estudios, encuestas, literatura médica).

Interpretación

Teleológica

Identificar el fin buscado por el legislador examinando exposiciones de motivos

Sistemática

Separar sistema de prohibiciones administrativas del sistema de sanciones penales

Doble Fisonomía

Distinción entre contenido prima facie y contenido definitivo después del test de proporcionalidad.

Los derechos no son absolutos, pero cualquier limitante debe estar **justificada en su totalidad.**

APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD

A Constitucionalidad de los Fines

Fines VÁLIDOS

La prohibición busca proteger la salud y el orden público como objetivos legítimos del Estado.

Fines INVÁLIDOS

Se buscaba imponer un modelo de virtud evitando "autodegradación moral". El Estado debe ser **éticamente neutral**.

B Idoneidad de la Medida

Se valoró la existencia de una relación empírica entre la prohibición y el fin que persigue el Estado.

Conclusión: La medida fue considerada idónea aunque en grado mínimo, con independencia de su nivel de eficacia real para reducir el consumo.

C Necesidad de la Medida

Se analizó si existían otras alternativas con el mismo fin pero con poca intervención en el derecho fundamental.

Medidas Alternativas Encontradas

- Regulaciones del alcohol y tabaco
- Restricciones en edad y lugar de consumo
- Prohibiciones de conducir bajo influjo
- Políticas educativas

Conclusión: El sistema actual es sumamente suprainclusivo. Una prohibición total es innecesaria.

D Proporcionalidad Estricta

Afectación al derecho
MUY INTENSO

Satisfacción del fin
MÍNIMO

PRECEDENTE Y DERECHO COMPARADO

Ratio Decidendi

Este caso es un paradigma legal por la aplicación del test de proporcionalidad sobre el sistema de prohibiciones administrativas.

El Estado no puede imponer modelo de virtud personal, ni debe actuar con paternalismo para evitar que un individuo se dañe a sí mismo, siempre que no afecte derechos de terceros.

Obiter Dicta

Derechos sobre libre desarrollo

Matrimonio, procreación, apariencia, profesión, opción sexual

Dignidad en personas morales

Dignidad humana es connatural solo a personas físicas

Naturaleza de 5 gramos

Excluyente de responsabilidad penal, no derecho al consumo

Tratados Internacionales

Derecho Comparado

UY Uruguay

Primero en América Latina en legalizar uso recreativo mediante Ley No. 19.72 (diciembre 2013).

MX México

Declaratoria General de Inconstitucionalidad del 28 de junio de 2021. Jurisprudencia 19/J. 3/2019. **Segundo país de América Latina.**

US Estados Unidos

Autorizado en 24 de 50 estados. Colorado y Washington (2012), California (2018).

ES España

STS 484/2015 sobre Clubes Sociales de Cannabis (cultivo y consumo compartido).

CONCLUSIÓN

Argumentación Basada en Principios

La Sala utilizó una argumentación basada en los principios de Robert Alexy, en lugar de una mera subsunción de reglas. Se trata de un **control de constitucionalidad de normas generales** con base en la premisa de que los derechos no son absolutos, pero las restricciones deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas.

Facilitador de la Autonomía

Se consideró al derecho como un facilitador de la autonomía del individuo, de ser como quiera ser, sin que el Estado restrinja su derecho con la aparente justificación de que el orden público y la salud son superiores.

El Principio del Daño

El único límite que estableció la Sala es la premisa de que, en un Estado liberal y democrático, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de decidir experimentar con la marihuana se encuentra **limitada a que no perjudique a terceros**

Argumentación Racional y Garantista

La sentencia es un claro ejercicio de una **argumentación racional y garantista** donde la Sala coloca en primer término la **autonomía individual** frente al poder restrictivo del Estado, mediante un escrutinio constitucional estricto.